

ABRINDO NOVOS CAMINHOS: REFLEXÕES SOBRE AS PROPOSTAS EDUCACIONAIS MATO-GROSSENSES E A EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14706220

Uanderson da Silva Lima¹

¹Mestrado em Ensino – Universidade do Vale do Taquari
uanderson.lima@universo.univates.br

AT15: Outros.

Introdução: Este recorte advém da pesquisa desenvolvida no Mestrado em Ensino (PPGEnsino) da Universidade do Vale do Taquari (Univates), localizada em Lajeado – Rio Grande do Sul (RS), intitulada “*Teias do discurso: explorando a relação entre as propostas pedagógicas do currículo mato-grossense e a Educação em Sexualidade*”. Por meio dessa pesquisa, busquei compreender as propostas presentes nos documentos estaduais para a abordagem de temáticas relacionadas à Educação em Sexualidade. **Objetivo:** Analisar o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – Ensino Médio (DRC/MT – EM, 2021) e o DRC/MT – Concepções para a Educação Básica (2018), a fim de verificar as propostas pedagógicas direcionadas ao trabalho com a Educação em Sexualidade no contexto escolar. **Metodologia:** Como estratégia para consolidar a pesquisa, utilizei os documentos supracitados e os conceitos-chave de Educação em Sexualidade propostos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco, 2014), que se relacionam a aspectos como Direitos Humanos, igualdade de gênero, habilidades para a vida, com um enfoque científico e livre de preconceitos, saúde integral e respeito à diversidade. Dessa forma, por meio da leitura, busquei analisar os trechos, habilidades, objetos de conhecimento, disciplinas eletivas e trilhas de aprofundamento que estavam diretamente ligados aos seis conceitos-chave e aos tópicos de aprendizagem. **Resultados:** Ao verificar o DRC/MT (2018), observei um documento que, pelo menos na parte teórica, é revolucionário, apresentando considerações importantes sobre temáticas “espinhosas”. Nele, as instituições de ensino são caracterizadas como espaços acolhedores, que devem valorizar todas/xs/os, sem distinção, conforme apresentado na Constituição Federal de 1988. Ao analisar o DRC/MT – EM (2021), observei a divisão do ensino em quatro grandes áreas: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT), Linguagens e suas Tecnologias (LGG) e Matemática e suas Tecnologias (MAT). Assim, verifiquei que há 23 habilidades e objetos de conhecimento em CHSA e apenas duas nas áreas de CNT e LGG. Dessa forma, o documento, pelo menos teoricamente, propõe essas habilidades, mas, muitas vezes, a teoria ou as propostas não condizem com as realidades educacionais. Essa divergência pode ocorrer devido aos posicionamentos e dogmas pessoais, religiosos e políticos – especialmente considerando tendências conservadoras e de extrema-direita – das/xs/os professoras/xs/es, da gestão escolar e dos contextos municipal, estadual e nacional. Isso impacta diretamente na formação integral das/xs/os estudantes, em todas as esferas que as/xs/os compõem, e não somente na esfera intelectual. Ademais, há propostas pedagógicas envolvendo a temática nas Disciplinas Eletivas

e nas Trilhas de Aprofundamento. **Conclusão:** É fato que esses documentos são revolucionários. No entanto, é importante destacar que pode haver um distanciamento entre a teoria/propostas pedagógicas e a prática educacional, pois nem todos os espaços escolares são acolhedores para esse debate e ensino. Desse modo, um passo importante é que a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc/MT) proporcione formações continuadas para as/xs/os docentes sobre essa temática, demonstrando a relevância desse debate e a necessidade de deixar de lado seus dogmas pessoais, que podem influenciar negativamente esse ensino, o qual deve estar baseado na ciência e em pesquisas acadêmicas.

Palavras-chave: Desafios; Diversidade; Educação; Propostas; Teoria.